

УДК 615.252.349:616.831-005.4-092.9
DOI 10.5281/zenodo.18845940
Научная статья

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ СЕМАГЛУТИДА ПРИ
ГЛОБАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ**

**PREVENTIVE INJECTION OF SEMAGLUTIDE IN EXPERIMENTAL
GLOBAL BRAIN ISCHEMIA**

СУФИАНОВА ГАЛИНА ЗИНОВЬЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии,
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»*

Минздрава России;

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России.

ШАПКИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии,
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»*

Минздрава России;

доцент кафедры нейрохирургии,

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»;

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России.

ВАСИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*старший преподаватель кафедры фармакологии,
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»*

Минздрава России;

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России.

SUFIANOVA GALINA ZINOVIEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Pharmacology,
Tyumen State Medical University;*

Federal Center of Neurosurgery.

SHAPKIN ANDREY GRIGORIEVICH,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of
Pharmacology,*

Tyumen State Medical University;

Associate Professor of the Department of Neurosurgery,

Petrovsky National Research Centre of Surgery;

Federal Center of Neurosurgery.

VASINA ANASTASIA ALEKSANDROVNA,

Senior Lecturer of the Department of Pharmacology,

Tyumen State Medical University;

Federal Center of Neurosurgery.

Проведено исследование нейропротекторного потенциала агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) семаглутида при профилактическом введении на модели глобальной странгуляционной ишемии головного мозга у мышей. Эксперимент выполнен на 49 мышах, семаглутид (4 мкг/кг подкожно) вводился за 1, 3 и 5 суток до моделирования ишемии. Критерием оценки функциональной сохранности нейронов ствола мозга служила продолжительность гаспинга. Установлено, что введение семаглутида за 1 сутки до ишемии увеличивало продолжительность гаспинга на 77,3 % ($p < 0,001$), за 3 и 5 суток — на 56,7 % и 27,7 % соответственно. Выявлена обратная линейная зависимость между интервалом «введение-ишемия» и выраженностью эффекта. Полученные данные свидетельствуют о нейропротекторном потенциале семаглутида при церебральной ишемии, что обосновывает необходимость дальнейших исследований с морфологической верификацией.

A study was conducted to investigate the neuroprotective potential of the glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist semaglutide when administered prophylactically in a global strangulation ischemia model in mice. The experiment was conducted on 49 mice, and semaglutide (4 $\mu\text{g}/\text{kg}$, subcutaneously) was administered 1, 3, and 5 days before the ischemia model was induced. The duration of gasping was used as a criterion for assessing the functional preservation of brainstem neurons. It was found that the administration of semaglutide 1 day before ischemia increased the duration of gasping by 77,3 % ($p < 0,001$), and by 56,7 % and 27,7 % for 3 and 5 days, respectively. An inverse linear relationship was found between the "administration-ischemia" interval and the severity of the effect. The obtained data indicate the neuroprotective potential of semaglutide in cerebral ischemia, which justifies the need for further studies with morphological verification.

Ключевые слова: семаглутид, агонисты ГПП-1, нейропротекция, церебральная ишемия, гаспинг.

Key words: semaglutide, GLP-1 agonists, neuroprotection, cerebral ischemia, gasping.

Актуальность.
Ишемический инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения в мире, что диктует необходимость поиска новых эффективных стратегий нейропротекции [30, с. 234]. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) представляют одно из наиболее динамично развивающихся направлений современной фармакологии [6, с. 75; 11, с. 741; 22, с. 101102; 30, с. 234]. Первоначально разработанные для лечения сахарного диабета 2-го типа, эти препараты продемонстрировали широкий спектр плейотропных эффектов, выходящих за рамки гликемического контроля [1, с. 520; 4, с. 67; 20, с. 1835; 26, с. 990; 30, с. 234]. Семаглутид является современным представителем данного класса препаратов, характеризующимся пролонгированным периодом полувыведения около 7 суток, что обеспечивает возможность его однократного еженедельного введения [5, с. 17; 17, с. 7372]. Рецепторы ГПП-1 широко представлены в центральной нервной системе млекопитающих, включая ключевые для выживания при ишемии области. Рецепторы ГПП-1 экспрессируются в различных отделах головного мозга, включая гиппокамп, кору больших полушарий, гипоталамус и ствол мозга [10, с. 720; 15, с. 32]. Экспериментальные исследования показали, что активация этих рецепторов инициирует каскад внутриклеточных сигнальных путей, включая цАМФ/РКА и PI3K/Akt, что приводит к подавлению апоптоза, снижению окислительного стресса и воспалительной реакции, улучшению митохондриальной функции [9, с. 2327; 12, с. 1174; 18, с. 1286; 27, с. 1861]. В настоящее время потенциальные нейропротекторные эффекты агонистов ГПП-1 наиболее активно изучаются на моделях нейродегенеративных заболеваний — болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона [7, с. 804; 16, с. 872; 21, с. 59; 29, с. 159]. Полученные экспериментальные и предварительные клинические данные по нейропротекторной активности этих препаратов открывают перспективы

изучения церебропротекторного потенциала агонистов рецепторов ГПП-1. Ряд экспериментальных работ уже продемонстрировал способность семаглутида уменьшать объем инфаркта и улучшать неврологический исход на моделях фокальной ишемии головного мозга [8, с. 662; 28, с. 107748]. Однако вопросы, касающиеся оптимальных сроков прекондиционирования (профилактического введения) и эффективности семаглутида в условиях глобальной ишемии, поражающей ствольные структуры, остаются недостаточно изученными. В частности, не ясна временная динамика формирования нейропротекторного эффекта семаглутида при его однократном введении в различные сроки до ишемического воздействия.

Цель настоящего исследования: оценить нейропротекторный эффект семаглутида при профилактическом введении в различные сроки на модели глобальной странгуляционной ишемии головного мозга у мышей.

Материалы и методы.

Исследование выполнено на 49 белых нелинейных мышках-самцах массой 25–30 г. Эксперимент проводился на базе вивария в период с апреля по ноябрь 2025 года. Животные содержались в стандартных условиях вивария при температуре $22 \pm 2^\circ\text{C}$, относительной влажности 50–60 % и 12-часовом световом цикле со свободным доступом к воде и корму. Эксперименты проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными», ГОСТ 33216-2014 «Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами», Директивы 2010/63/EU Европейского Парламента и Совета по охране животных, используемых в научных целях.

Мыши были рандомизированы на 4 группы: контрольная группа ($n = 14$) — подкожное введение 0,9 % раствора натрия хлорида за 1 сутки до моделирования ишемии; группа 1 ($n = 12$) — подкожное введение семаглутида («Оземпик», Novo Nordisk, Дания) в дозе 4 мкг/кг за 1 сутки до ишемии; группа 2 ($n = 14$) — подкожное введение семаглутида в дозе 4 мкг/кг за 3 суток до ишемии; группа 3 ($n = 9$) — подкожное введение семаглутида в дозе 4 мкг/кг за 5 суток до ишемии. Доза семаглутида рассчитана на основании межвидовой конверсии с учетом коэффициентов площади поверхности тела [23, с. 660].

Модель глобальной странгуляционной ишемии головного мозга воспроизводили с использованием модификации метода Hirsch H. et al. (1957) в описании В.И. Кулинского и соавт. (1994) [2, с. 623; 14, с. 283]. Вместо пневматической манжеты для сдавления шеи использовалась пластиковая стяжка, что обеспечивало стандартизацию компрессии. Данная модель выбрана ввиду высокой воспроизводимости и возможности объективной количественной оценки [2, с. 623; 3, с. 46]. Перед моделированием ишемии животных наркотизировали тилетамин/золазепамом («Золетил 100», Virbac, Франция) в дозе 30 мг/кг внутривенно. Температуру тела поддерживали на уровне $37 \pm 0,5^\circ\text{C}$ с помощью термостатируемой подложки. Основным критерием оценки служила продолжительность гаспинга — интервал от момента наложения лигатуры до последнего судорожного вдоха. Гаспинг представляет собой редкие глубокие вдохи на фоне выраженной гипоксии, генерируемые понтомедуллярным дыхательным центром продолговатого мозга и отражающие функциональную сохранность его нейрональных сетей [24, с. 667; 25, с. 2629].

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel (Microsoft Office 365) и MATLAB R2023b (MathWorks). Проверку нормальности распределения осуществляли с помощью теста Шапиро-Уилка, однородность дисперсий — тестом Левена. Для межгрупповых сравнений применяли однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Апостериорные сравнения экспериментальных групп с контролем выполняли с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок (pooled variance) с поправкой на множественные сравнения. Для оценки времязависимой динамики эффекта выполняли линейный регрессионный анализ. Данные представлены как среднее \pm стандартная ошибка среднего ($M \pm SEM$). Дополнительно рассчитывали 95 % дове-

рительные интервалы (ДИ) для разностей средних и размер эффекта (d Коэна). Критический уровень значимости принят $p \leq 0,05$.

Результаты.

Анализ распределения данных с помощью теста Шапиро-Уилка показал, что во всех группах значения продолжительности гаспинга соответствовали нормальному распределению ($p > 0,05$). Тест Левена подтвердил однородность дисперсий между группами ($p = 0,346$), что позволило применить параметрические методы статистического анализа.

В контрольной группе средняя продолжительность гаспинга составила $51,43 \pm 2,63$ с. Профилактическое введение семаглутида приводило к увеличению продолжительности агонального дыхания во всех экспериментальных группах (табл. 1). Максимальный эффект наблюдался при введении препарата за 1 сутки до моделирования ишемии: продолжительность гаспинга составила $91,17 \pm 7,17$ с, что на 77,3 % превышало контрольные значения (разность средних 39,7 с; 95 % ДИ [23,4; 56,1]; $d=2,17$; $p < 0,001$). При увеличении интервала между введением семаглутида и моделированием ишемии эффект прогрессивно снижался: при введении за 3 суток продолжительность гаспинга составила $80,57 \pm 4,21$ с (+56,7 %; разность 29,1 с; 95 % ДИ [18,8; 39,5]; $d=2,22$; $p < 0,001$), при введении за 5 суток — $65,67 \pm 5,24$ с (+27,7 %; разность 14,2 с; 95 % ДИ [1,5; 27,0]; $d=1,15$; $p < 0,05$). Однако после применения поправки Бонферрони (критический уровень $p \leq 0,017$) различия для группы «5 суток» утрачивают статистическую значимость.

Таблица 1. Продолжительность гаспинга (с) у мышей при глобальной странгуляционной ишемии на фоне профилактического введения семаглутида

Группа	n	Гаспинг, с	Δ , %	95 % ДИ разности
Контроль	14	$51,43 \pm 2,63$	–	–
1 сутки	12	$91,17 \pm 7,17^{***}$	+77,3	[23,4; 56,1]
3 суток	14	$80,57 \pm 4,21^{***}$	+56,7	[18,8; 39,5]
5 суток	9	$65,67 \pm 5,24^*$	+27,7	[1,5; 27,0]

Примечание: ДИ — доверительный интервал для разности средних; * — $p < 0,05$, (различия с контролем не достигают статистической значимости после поправки на множественные сравнения), *** — $p < 0,001$ по сравнению с контролем

Однофакторный дисперсионный анализ выявил статистически значимые различия между группами ($F = 13,28$; $p < 0,001$). Размер эффекта, оцененный по показателю η^2 , составил 0,47, что соответствует большому эффекту. Все экспериментальные группы статистически значимо отличались от контроля ($p < 0,05$ для всех сравнений).

Также выявлены достоверные различия между группами с введением семаглутида за 1 сутки и за 5 суток (разность $-25,5$ с; 95 % ДИ $[-44,1; -6,9]$; $p < 0,01$), что подтверждает снижение эффекта по мере увеличения интервала между введением препарата и моделированием ишемии (рис. 1).

Регрессионный анализ зависимости продолжительности гаспинга от времени введения семаглутида по индивидуальным данным выявил статистически значимый линейный тренд ($b = -6,3$ с/сутки; $R^2 = 0,22$; $p = 0,005$). Скорость снижения эффекта составила в среднем 6,3 с на каждые сутки увеличения интервала.

Рис. 1. Продолжительность гаспинга у мышей при моделировании глобальной странгуляционной ишемии на фоне профилактического введения семаглутида ($M \pm SEM$). ** — $p < 0,001$; * — $p < 0,05$

Обсуждение.

Результаты настоящего исследования демонстрируют, что профилактическое введение семаглутида значительно повышает устойчивость нейронов дыхательного центра к гипоксическому повреждению на модели глобальной церебральной ишемии у мышей. Ключевой находкой является выявление зависимой от времени динамики эффекта: максимальное увеличение продолжительности гаспинга наблюдалось при введении препарата за 1 сутки до ишемии (+77,3 %), с последующим снижением при увеличении интервала до 3 суток (+56,7 %) и 5 суток (+27,7 %). Выявленная динамика не противоречит фармакокинетическому профилю семаглутида. Период полувыведения препарата составляет около 7 суток, максимальная концентрация в плазме достигается через 1–3 суток после подкожного введения [17, с. 7375; 19, с. 1384]. При введении за 1 сутки до ишемии концентрация препарата находится в интервале, близком к T_{max} (восходящая часть кривой концентрации). При увеличении интервала до 5 суток ожидаемое снижение концентрации по формуле $C(t) = C_0 \times 0,5^{(t/T_{1/2})}$ составляет примерно 61 % от пиковой. Полученное относительное снижение эффекта (до 72 % от максимального) совместимо с этими фармакокинетическими данными, хотя прямая количественная экстраполяция требует осторожности.

Молекулярные механизмы нейропротекторного действия агонистов ГПП-1 включают активацию внутриклеточных сигнальных путей цАМФ/РКА и PI3K/Akt, что приводит к подавлению апоптоза, снижению окислительного стресса и нейровоспаления, улучшению митохондриальной функции [9, с. 2327; 12, с. 1174; 18, с. 1286; 27, с. 1861]. Учитывая экспрессию рецепторов ГПП-1 в различных отделах головного мозга, включая ствол мозга [10, с. 720; 15, с. 32], наблюдаемое увеличение продолжительности гаспинга (который представляет собой интегральный показатель функционального состояния понто-медуллярного генератора дыхания и нейрональных сетей ствола мозга [13, с. 1112; 24, с. 667; 25, с. 2629]) может быть обусловлено активацией этих рецепторов на нейронах понто-медуллярного дыхательного центра.

Полученные результаты согласуются с данными литературы о нейропротекторных свойствах агонистов ГПП-1 при церебральной ишемии. На моделях фокальной ишемии (ок-

клюзия средней мозговой артерии) семаглутид и лираглутид уменьшали объем инфаркта, улучшали неврологический статус, снижали выраженность воспаления и апоптоза [8, с. 665; 18, с. 1288; 19, с. 1384; 28, с. 107748]. Наши данные дополняют эти результаты информацией о временных характеристиках формирования эффекта при профилактическом введении на модели глобальной ишемии.

При интерпретации полученных данных следует учитывать ряд методологических ограничений. Во-первых, неравномерность размера экспериментальных групп (особенно малочисленность группы «5 суток», $n = 9$) снижает статистическую мощность для обнаружения эффекта в этой группе. Во-вторых, использование поправки Бонферрони для множественных сравнений показало, что эффект в группе с максимальным интервалом (5 суток) может быть статистически незначимым, что требует подтверждения на большей выборке. В-третьих, и это самое важное ограничение, в работе отсутствует морфологическая верификация нейропротекторного эффекта. Продление гаспинга является ценным функциональным показателем, но он не позволяет напрямую судить о сохранности нейронов. Отсутствие данных гистологического анализа (например, подсчета количества выживших нейронов в зонах CA1 гиппокампа или в стволе мозга после окраски Нисслем или TUNEL) не дает оснований однозначно утверждать о наличии именно нейропротекции в строгом смысле этого слова. Полученные нами данные свидетельствуют о функциональном протективном эффекте, который может быть связан с улучшением метаболизма или синаптической передачи, а не только с предотвращением гибели клеток.

Заключение.

В настоящем исследовании на модели глобальной странгуляционной ишемии головного мозга у мышей показано, что профилактическое подкожное введение агониста рецепторов ГПП-1 семаглутида в дозе 4 мкг/кг способствует увеличению продолжительности агонального дыхания (гаспинга), что отражает повышение функциональной устойчивости нейронов ствола мозга к гипоксии. Установлена обратная зависимость между интервалом времени от введения препарата до ишемии и выраженностью эффекта: максимальный эффект наблюдался при введении препарата за 1 сутки до ишемии (увеличение продолжительности гаспинга на 77,3 %; $d = 2,17$), с последующим прогрессивным снижением при увеличении интервала до 3 суток (+56,7 %) и 5 суток (+27,7 %). Выявленная временная динамика не противоречит фармакокинетическому профилю семаглутида. Полученные данные обосновывают дальнейшие исследования нейропротекторного потенциала агонистов ГПП-1 с морфологической верификацией эффекта и изучением молекулярных механизмов действия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Древаль А.В., Нечаева О.А., Древаль О.А. и др. Метаболическая медицина // РМЖ. Медицинское обозрение. 2024. Т. 8, № 9. С. 518–525. DOI 10.32364/2587-6821-2024-8-9-3.
2. Кулинский В.И., Усов Л.А., Суфианова Г.З., Суфианов А.А. Защитный эффект интрацеребровентрикулярного введения А-агонистов при полной ишемии головного мозга // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1994. Т. 117, № 6. С. 622–624.
3. Суфианова Г.З., Шапкин А.Г., Хлесткина М.С., Маслов Л.Н., Мухомедзянов А.В., Воронков Н.С., Суфианов А.А. Роль P2Y6-рецепторов в механизмах нейропротекторного эффекта цитиколина // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2023. Т. 175, № 1. С. 45–48. DOI 10.1007/s10517-023-05808-z.
4. Тюренков И.Н., Бакулин Д.А., Куркин Д.В., Волотова Е.В. Кардиоваскулярные эффекты инкретиномиметиков и их терапевтический потенциал // Вестник Российской академии медицинских наук. 2017. Т. 72, № 1. С. 66–75. DOI 10.15690/vramn732.

5. Шестакова Е.А., Ильин А.В., Шестакова М.В., Дедов И.И. Глюкозозависимый инсулино-тропный полипептид – новое звено в развитии ожирения // Ожирение и метаболизм. 2015. Т. 12, № 1. С. 16–19. DOI 10.14341/omet2015116-19.
6. Цыганкова О.В., Веретюк В.В., Аметов А.С. Инкретины сегодня: множественные эффекты и терапевтический потенциал // Сахарный диабет. 2019. Т. 22, № 1. С. 70–78. DOI 10.14341/DM9841.
7. Athauda D., Foltynie T. The glucagon-like peptide 1 (GLP) receptor as a therapeutic target in Parkinson's disease: mechanisms of action // Drug Discov. Today. 2016. Vol. 21, № 5. P. 802–818. DOI 10.1016/j.drudis.2016.01.013.
8. Basalay M.V., Davidson S.M., Yellon D.M. Neuroprotection in Rats Following Ischaemia-Reperfusion Injury by GLP-1 Analogues - Liraglutide and Semaglutide // Cardiovasc. Drugs Ther. 2019. Vol. 33, № 6. P. 661–667. DOI 10.1007/s10557-019-06915-8.
9. Chen S., Sun J., Zhao G., Guo A., Chen Y., Fu R., Deng Y. Liraglutide Improves Water Maze Learning and Memory Performance While Reduces Hyperphosphorylation of Tau and Neurofilaments in APP/PS1/Tau Triple Transgenic Mice // Neurochem. Res. 2017. Vol. 42, № 8. P. 2326–2335. DOI 10.1007/s11064-017-2250-8.
10. Cork S.C., Richards J.E., Holt M.K., Gribble F.M., Reimann F., Trapp S. Distribution and characterisation of Glucagon-like peptide-1 receptor expressing cells in the mouse brain // Mol. Metab. 2015. Vol. 4, № 10. P. 718–731. DOI 10.1016/j.molmet.2015.07.008.
11. Drucker D.J. Mechanisms of Action and Therapeutic Application of Glucagon-like Peptide-1 // Cell Metab. 2018. Vol. 27, № 4. P. 740–756. DOI 10.1016/j.cmet.2018.03.001.
12. During M.J., Cao L., Zuzga D.S., Francis J.S., Fitzsimons H.L., Jiao X., Bland R.J., Klugmann M., Banks W.A., Drucker D.J., Haile C.N. Glucagon-like peptide-1 receptor is involved in learning and neuroprotection // Nat. Med. 2003. Vol. 9, № 9. P. 1173–1179. DOI 10.1038/nm919.
13. Grieco M., Giorgi A., Gentile M.C., d'Erme M., Morano S., Maras B., Filardi T. Glucagon-Like Peptide-1: A Focus on Neurodegenerative Diseases // Front. Neurosci. 2019. Vol. 13. P. 1112. DOI 10.3389/fnins.2019.01112.
14. Hirsch H., von Euler C., Schneider M. Über die Erholung und Wiederbelebung des Gehirns nach Ischämie bei Normothermie // Pflügers Arch. 1957. Bd. 265. S. 281–313. DOI 10.1007/BF00364180.
15. Hölscher C. Central effects of GLP-1: new opportunities for treatments of neurodegenerative diseases // J. Endocrinol. 2014. Vol. 221, № 1. P. T31–T41. DOI 10.1530/JOE-13-0221.
16. Hölscher C. Potential role of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in neuroprotection // CNS Drugs. 2012. Vol. 26, № 10. P. 871–882. DOI 10.2165/11635890-000000000-00000.
17. Lau J., Bloch P., Schäffer L., Pettersson I., Spetzler J., Kofoed J., Madsen K., Knudsen L.B., McGuire J., Steensgaard D.B., Strauss H.M., Gram D.X., Knudsen S.M., Nielsen F.S., Thygesen P., Reedtz-Runge S., Kruse T. Discovery of the Once-Weekly Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Analogue Semaglutide // J. Med. Chem. 2015. Vol. 58, № 18. P. 7370–7380. DOI 10.1021/acs.jmedchem.5b00726.
18. Li Y., Perry T., Kindy M.S., Harvey B.K., Tweedie D., Holloway H.W., Powers K., Shen H., Egan J.M., Sambamurti K., Brossi A., Lahiri D.K., Mattson M.P., Hoffer B.J., Wang Y., Greig N.H. GLP-1 receptor stimulation preserves primary cortical and dopaminergic neurons in cellular and rodent models of stroke and Parkinsonism // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2009. Vol. 106, № 4. P. 1285–1290. DOI 10.1073/pnas.0806720106.
19. Marbury T.C., Flint A., Jacobsen J.B., Derving Karsbøl J., Lasseter K. Pharmacokinetics and Tolerability of a Single Dose of Semaglutide, a Human Glucagon-Like Peptide-1 Analog, in Subjects With and Without Renal Impairment // Clin. Pharmacokinet. 2017. Vol. 56, № 11. P. 1381–1390. DOI 10.1007/s40262-017-0528-2.
20. Marso S.P., Bain S.C., Consoli A., Eliaschewitz F.G., Jódar E., Leiter L.A., Lingvay I., Rosenstock J., Seufert J., Warren M.L., Woo V., Hansen O., Holst A.G., Pettersson J., Vilsbøll T. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes // N. Engl. J. Med. 2016. Vol. 375, № 19. P. 1834–1844. DOI 10.1056/NEJMoa1607141.
21. McClean P.L., Hölscher C. Liraglutide can reverse memory impairment, synaptic loss and reduce plaque load in aged APP/PS1 mice, a model of Alzheimer's disease // Neuropharmacology. 2014. Vol. 76, Pt. A. P. 57–67. DOI 10.1016/j.neuropharm.2013.08.005.

22. Nauck M.A., Quast D.R., Wefers J., Meier J.J. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes - state-of-the-art // *Mol. Metab.* 2021. Vol. 46. P. 101–102. DOI 10.1016/j.molmet.2020.101102.
23. Reagan-Shaw S., Nihal M., Ahmad N. Dose translation from animal to human studies revisited // *FASEB J.* 2008. Vol. 22, № 3. P. 659–661. DOI 10.1096/fj.07-9574LSF.
24. St-John W.M., Leiter J.C. Maintenance of gasping and restoration of eupnea after hypoxia is impaired following blockers of alpha1-adrenergic receptors and serotonin 5-HT2 receptors // *J. Appl. Physiol.* 2008. Vol. 104, № 3. P. 665–673. DOI 10.1152/japplphysiol.00599.2007.
25. St-John W.M. Noeud vital for breathing in the brainstem: gasping - yes, eupnoea - doubtful // *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.* 2009. Vol. 364, № 1529. P. 2625–2633. DOI 10.1098/rstb.2009.0080.
26. Wilding J.P.H., Batterham R.L., Calanna S., Davies M., Van Gaal L.F., Lingvay I., McGowan B.M., Rosenstock J., Tran M.T.D., Wadden T.A., Wharton S., Yokote K., Zeuthen N., Kushner R.F. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity // *N. Engl. J. Med.* 2021. Vol. 384, № 11. P. 989–1002. DOI 10.1056/NEJMoa2032183.
27. Yang J.L., Chen W.Y., Chen S.D. The Emerging Role of GLP-1 Receptors in DNA Repair: Implications in Neurological Disorders // *Int. J. Mol. Sci.* 2017. Vol. 18, № 9. P. 1861. DOI 10.3390/ijms18091861.
28. Yang X., Feng P., Zhang X., Li D., Wang R., Ji C., Li G., Hölscher C. The diabetes drug semaglutide reduces infarct size, inflammation, and apoptosis, and normalizes neurogenesis in a rat model of stroke // *Neuropharmacology.* 2019. Vol. 158. P. 107748. DOI 10.1016/j.neuropharm.2019.107748.
29. Zhang L., Zhang L., Li L., Hölscher C. Semaglutide is Neuroprotective and Reduces α -Synuclein Levels in the Chronic MPTP Mouse Model of Parkinson's Disease // *J. Parkinsons Dis.* 2019. Vol. 9, № 1. P. 157–171. DOI 10.3233/JPD-181503.
30. Zheng Z., Zong Y., Ma Y., Tian Y., Pang Y., Zhang C., Gao J. Glucagon-like peptide-1 receptor: mechanisms and advances in therapy // *Signal Transduct. Target. Ther.* 2024. Vol. 9, № 1. P. 234. DOI 10.1038/s41392-024-01931-z.

Поступила в редакцию: 13.01.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Суфианова Г. З., Шапкин А. Г.,
Васина А. А., 2026.